

Coleta de Dados

Como Fazer e Esclarecer o Uso de **Anotações de Campo** em Pesquisa Científica

Magnus Emmendoerfer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5667633>

SEMEAD 2021 - USP

<https://semead.com.br/24/workshops-confirmados/>

As **anotações de campo** realizadas por pesquisadores, normalmente em processos de coleta de dados, tem revelado detalhamentos incipientes para a compreensão do percurso metodológico de estudos em Administração e áreas afins.

O **objetivo** de discutir como descrever o processo de uso de anotações de campo (inclusive utilizando diários) em pesquisas científicas, desde suas escolhas até suas aplicações, tanto do desenho quanto da pesquisa científica em si, visando contribuir para a boa pesquisa qualitativa ou com métodos mistos.

Diários em pesquisas científicas

expressões e impressões

Magnus Emmendoerfer
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5167613>

MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER

Administrador e Mestre em Administração, UFSC.
 Doutor em Ciências Humanas, UFMG, com pós-doutorado em gestão e políticas públicas na Europa.

Professor no Mestrado/Doutorado/Pós-doutorado em Administração Pública da Universidade Federal de Viçosa. Foi representante estadual, ANGRAD. Membro da Câmara de Políticas Públicas, FAPEMIG e da Rede Iberoamericana de Estudos em Desenvolvimento Territorial e Governança, REDETEG.

UFV
 Universidade Federal de Viçosa

PPG Adm
 Pós-Graduação em Administração - UFV

GDTeC

NAP2

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO

ANPAD

ANEPEPE
 Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas

SBAP
 Sociedade Brasileira de Administração Pública

Diários

Vida cotidiana...

Querido diário

Chico Buarque

Hoje topei com alguns
Conhecidos meus
Me dão bom-dia (bom-dia) cheios
de carinho
Dizem para eu ter muita luz
Ficar com Deus
Eles tem pena
De eu viver sozinho
Hoje a cidade acordou
Toda em contramão
Homens com raiva
Buzinas, sirenes, estardalhaço
De volta à casa, na rua
Recolhi um cão
Que de hora em hora
Me arranca um pedaço...

...
Hoje pensei em ter religião
De alguma ovelha, talvez
Fazer sacrifício
Por uma estátua, ter adoração
Amar uma mulher sem orifício
Hoje, afinal, conheci o amor
E era o amor
Uma obscura trama
Não bato nela, não bato
Nem com uma flor
Mas se ela chora
Desejo-me em flama
Hoje o inimigo veio
Veio me espreitar
Armou tocaia lá
Na curva do rio
Trouxe um porrete
Um porrete a "mode" me quebrar
Mas eu não quebro não
Porque sou macio, viu?

O Caderno

Toquinho

Sou eu que vou seguir você
Do primeiro raco até o bê-a-bá
Em todos os desenhos
Coloridos vou estar
A casa, a montanha, duas nuvens no céu
E um sol a sorrir no papel
Sou eu que vou ser seu colega
Seus problemas ajudar a resolver
Te acompanhar nas provas bimestrais
Você vai ver
Serei de você confidente fiel
Se seu pranto molhar meu papel
Sou eu que vou ser seu amigo
Vou lhe dar abrigo
Se você quiser
Quando surgirem seus primeiros raios de mulher
A vida se abrirá num feroz carrossel
E você vai rasgar meu papel
O que está escrito em mim
Comigo ficará guardado
Se lhe dá prazer
A vida segue sempre em frente
O que se há de fazer
Só peço a você um favor
Se puder
Não me esqueça num canto qualquer

Diários

Primeiros contatos...

Programa de Capacitação em
Métodos Científicos, parceria
com a Fundação Ford.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DOUTORADO EM CIÊNCIAS HUMANAS: SOCIOLOGIA E POLÍTICA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SOCIOLOGIA

MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER

Temporalidades na organização e no domicílio: tensões e conciliações no dia a dia de
gerentes de lojas no varejo farmacêutico da Grande Belo Horizonte

UFMG

TESE DE DOUTORADO

Diários

Primeiros contatos...

Cadernos EBAPE.BR

Perspectivas do uso de diários nas pesquisas em organizações

Perspectives of using diaries in organizational research

Laura Menegon Zaccarelli¹

Arilda Schmidt Godoy²

Resumo

O método dos diários tem sido utilizado em algumas áreas do conhecimento, sendo pouco comum na área de Administração. O objetivo neste ensaio teórico é entender e analisar em profundidade em que consistem os estudos com diários, assim como discutir as perspectivas do uso desse método em pesquisas envolvendo temas relativos às organizações. Os diários assumem diversas formas: levantamentos de dados pré-estabelecidos, experimentos, pesquisas qualitativas e etnográficas, espontâneos ou feitos por solicitação. Entre as suas vantagens está a possibilidade de investigação de processos afetivos, cognitivos e sociais em detalhe e no decorrer do tempo. Uma dificuldade do uso está em encontrar e manter relatores por períodos prolongados. Dessa perspectiva pode-se tratar de temas do campo da Administração das áreas direcionadas à gestão de pessoas, relações de trabalho, comportamento organizacional, gestão das organizações e *marketing*, com enfoque multidisciplinar, em fronteira com outros campos do conhecimento.

Palavras-chave: diários; metodologia de pesquisa; pesquisa qualitativa; pesquisa naturalística; autorrelato.

ZACCARELLI, Laura Menegon; GODOY, Arilda Schmidt. Perspectivas do uso de diários nas pesquisas em organizações. *Cadernos EBAPE. BR*, v. 8, p. 550-563, 2010. <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/5172>

O que são diários?

Método, técnica, dispositivo, instrumento, documento...

Os diários são documentos que mantem “um registro regular, pessoal e contemporâneo” (ALASZEWSKI, 1999, p. 1). São **4 características** constituintes:

- 1) **regularidade do registro:** uma sequência de entradas regulares durante um período de tempo;
- 2) **pessoalidade:** preenchido por um sujeito identificável;
- 3) **contemporaneidade:** os registros são realizados no momento ou perto o suficiente do momento em que os eventos ou as atividades ocorreram; e
- 4) **registro propriamente dito:** os apontamentos informam o que o sujeito considera relevante e podem incluir o relato de eventos, atividades e interações.

ALASZEWSKI, A. **Using diaries for social research**. London: Sage, 2006.

DOI: <https://dx.doi.org/10.4135/9780857020215> (Acesso [aqui](#))

Diários

Métodos relacionados e técnicas relacionáveis...

- Documental
- Estudo de Caso
- Pesquisa-Ação
- Observação de campo
- Etnografia
- *Grounded Theory*
- Grupo Focal
- Entrevistas, questionários
- ...

MITTELMEIER, Jenna et al. Using diaries in mixed methods designs: Lessons from a cross-institutional research project on doctoral students' social transition experiences. In: **Exploring Diary Methods in Higher Education Research**. Routledge, 2021. p.15-28. (Clique [aqui](#))

Diários?

Roteiros, (pré/pós)Codificações...

Magnus Luiz Emmendoerfer

EMMENDOERFER, MAGNUS LUIZ. Perspectivas de Utilização da Pesquisa de Usos do Tempo. In: **Políticas Públicas: definições, interlocuções e experiências** (ISBN 9788570616777). In: Mara de Oliveira e Sandro Trencastro Bergue (Orgs.). Caxias do Sul: UCS, 2013, v. 1, p. 185-204. DOI: <https://zenodo.org/record/4739303#.YQ09QlhKh9A>

Diários? validação e controle...

Entrevistas sobre “ontem” (SZALAI, 1976), buscam **identificar as dificuldades** de preenchimento, atividades não registradas nos demais instrumentos de coleta de dados, bem como verificar o quão frequente e parecido foi o dia de preenchimento do diário em relação aos demais dias da semana dos participantes.

SZALAI, Alexander. Tendências da pesquisa contemporânea sobre o orçamento de tempo. In: BAUMAN, Zygmunt et al. **Sociologia**. Rio de Janeiro: FGV, 1976. p. 125-142. (Série Ciências Sociais).

Quadro 5 – Exemplo de roteiro de entrevista do dia seguinte

De que maneira você preencheu o seu diário?

1. No fim de cada atividade.
2. Algumas vezes no dia, nos momento de descanso/intervalos do trabalho.
3. Apenas no fim do dia.
4. No outro dia.

Mencione as pessoas que preencheram o seu diário.

1. Você.
2. Uma pessoa escolhida por você em sua casa e/ou empresa/loja.

No dia do preenchimento do diário, você fez alguma atividade que não fosse dormir, entre a meia-noite e às 4 horas da manhã?

1. Não.
2. Sim (qual?): *caso a atividade seja sigilosa, de natureza particular, por exemplo, relações amorosas, recomenda-se indicar o termo “privado”, que representa uma atividade privativa.*

De que maneira você classifica o dia em que foi preenchido o seu diário?

1. Um dia parecido com os outros.
2. Um dia diferente, incomum em relação aos outros.

Pensando agora na semana em que preencheu o seu diário (dias úteis de trabalho ou dia de folga/fim de semana), você diria que, de maneira geral, você sentiu que...

1. seus dias foram produtivos, e que você conseguiu fazer tudo ou quase tudo que queria ou deveria fazer.
2. Seus dias não renderam, e que você não conseguiu fazer tudo ou a maior parte do que queria ou deveria fazer.
3. Alguns dias foram produtivos, e outros não renderam nada.
4. Não sei (NS).

Artigos • Horiz. antropol. 15 (32) • Dez 2009 • <https://doi.org/10.1590/S0104-71832009000200007> [COPIAR](#)

A entrevista, a pesquisa e o íntimo, ou por que censurar seu diário de campo?

Florence Weber [SOBRE O AUTOR](#)

Resumos

Text

Datas de Publicação

Histórico

Resumos

O diário é constitutivo do ofício do etnógrafo, mas não é nada mais do que um conjunto disseminado de notas heterogêneas. Sua publicação, respeitando uma classificação cronológica, cria a ficção romanesca de um narrador-etnógrafo. Censurar a publicação permite não censurar a escrita. Os materiais censurados não são da ordem do íntimo, mas da ordem do não (ainda) inteligível.

etnografia; diário de campo; ficção; objetificação

WEBER, Florence. A entrevista, a pesquisa e o íntimo, ou por que censurar seu diário de campo?. **Horizontes Antropológicos**, v. 15, p. 157-170, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-71832009000200007>

O diário como dispositivo em pesquisa multicêntrica

Luciane Maria Pezzato Carlos Botazzo Solange L'Abbate

» Resumo

» Abstract

» Text

Introdução

O que é dispositivo?

O diário de pesquisa na p...

O texto por vir: análise da...

Considerações finais

» Referências

» Datas de Publicação

» Histórico

Resumo

Este artigo vincula-se a uma pesquisa multicêntrica realizada entre 2013 e 2015 em quatro diferentes cenários: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Recife. Tem como objetivo apresentar o diário de pesquisa como um dispositivo da Análise Institucional, que possibilitou explorar diferentes dimensões do vivido pelos diaristas-pesquisadores, bem como restituir a análise de implicações que se cruzaram nos movimentos provocados nas e pelas experiências deste projeto multicêntrico, registradas nos diários. O uso de diário no trabalho de campo foi prática corrente entre os membros da equipe do projeto. A produção do registro em forma de diários, na perspectiva da Análise Institucional, possibilita a análise das implicações dos pesquisadores, opondo-se à ideia de neutralidade do sujeito na pesquisa. Como dispositivo da intervenção, os diários de pesquisa permitiram a articulação entre os diaristas-pesquisadores dos quatro cenários com seus diferentes saberes e experiências, no cotidiano da saúde bucal, acionando heterogeneidades e os provocando a escreverem, refletindo sobre suas atividades na clínica e, sobretudo, a compartilharem a escrita dessas experiências vividas com os demais, o que produziu efeitos nos processos de inovação da clínica.

Palavras-chave:

Diários; Saúde Coletiva; Saúde Bucal; Análise Institucional

PEZZATO, Luciane Maria; BOTAZZO, Carlos; L'ABBATE, Solange. O diário como dispositivo em pesquisa multicêntrica. *Saúde e Sociedade*, v. 28, p. 296-308, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902019180070>

Celso Furtado, os Diários intermitentes e o Brasil: as memórias de um intelectual público

Celso Furtado, “Diários intermitentes” and Brazil: the memories of a public intellectual

Rafael Pacheco Mourão

RESUMO

ABSTRACT

Text

Referências

Datas de Publicação

Histórico

FURTADO, Celso. Diários Intermitentes: 1937-20021. ed. São Paulo Companhia das Letras 2019 448 p

RESUMO

A presente resenha aborda os diários pessoais de Celso Furtado. Esses diários cobrem a sua vida dos 17 até seus 82 anos, sendo importantes para reafirmar não apenas a coerência ética do autor, mas para aclarar o sentido nuclear de seu pensamento enquanto intelectual e homem público. Nesse sentido, trata-se de uma obra com potencial para abrir caminhos para releituras e novas interpretações do pensamento furtadiano.

MOURÃO, Rafael Pacheco. Celso Furtado, os Diários intermitentes e o Brasil: as memórias de um intelectual público. *Rev. Inst. Estud. Bras.* (78), 2021. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v1i78p303-314>

INÍCIO / ARQUIVOS / V.10 N.2 (2020):JUL/DEZ / Dossiê (Dossier)

Análise Documental Ilustrada em Administração Pública: uma Proposta Operacional (Re)Aplicável

Jorge Leal da Silva

Universidade Federal de Viçosa

Magnus Luiz Emmendoerfer

Universidade Federal de Viçosa

Nina Rosa da Silveira Cunha

Universidade Federal de Viçosa

PDF

PUBLICADO

2020-08-07

NAVEGAR

ENVIAR SUBMISSÃO

SILVA, J. L. da; EMMENDOERFER, M. L.; CUNHA, N. R. da S. Análise Documental Ilustrada em Administração Pública: uma Proposta Operacional (Re)Aplicável. *Teoria e Prática em Administração*, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 23–41, 2020. DOI: [10.21714/2238-104X2020v10i2-51394](https://doi.org/10.21714/2238-104X2020v10i2-51394)

PPG Adm
Pós-Graduação em Administração - UFV
Universidade Federal de Viçosa

Agenda de Atuação

Gestão e
Políticas
Públicas

Economia
Criativa e
Turismo

Inovação e
Empreendedorismo
no Setor Público

i-Labs

Desenvolvimento
Territorial

Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos

NAP2

Núcleo de Administração e Políticas Públicas

“Somos todos aprendizes,
fazedores e professores...”

Obrigado!

Magnus Emmendoerfer

magnus@ufv.br

Zoom Meeting

Recording

Olga Maria Coutinho Pecece	MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER	VERISSIMO NASCIMENTO RAMOS D...	Gleiston Soares Lopes da Silva	Guilherme Cuchierato (SemeAid 2021)	Silvina Maria dos Anjos (SemeAid 2021)
Juliana Rosa Carrijo Mauad	Hudson do Vale de Oliveira	Beatriz Gondim Matos	Mariene Cavalcante Borba de Albuquerque	Mariana Bueno de Andrade Matos	Ana Cláudia Azevedo
Márcia Cristina Rodrigues Cova	GILLYENE BORTOLOTI	Rafael Rodrigues de Castro	Maria Emilia Ca...	Beatriz Quiroz V...	DANIELA MARQ...
Aline Gomes	Rafael Ferreira dos Santos	Ana Carolina Sanches Fernandes			

12:05
10/11/2021